

DOI

*Ходжиматов А.Н., к.г.н.
профессор*

*ТГПУ им. Низами
Узбекистан, г.Ташкент*

*Баймуротов С.М.
докторант*

*Каршинский государственный университет
Узбекистан, г.Карши*

**ПРОГНОЗНО-ИНФОРМАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ АБИОТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ АРИДНЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В статье попытка выявить на основе глубокого ландшафтного анализа аридной зоны Узбекистана ряд прогнозно – информативных свойства, абиотических комплексов, которые считается целесообразным использовать при физико – географическом прогнозировании. Без которых вообще нельзя разработать хотя бы краткосрочные общие прогнозы, тем более долгосрочные.

Ключевые слова: аридные ландшафты, природные компоненты, геологическое строение, литологический состав рельеф, расчлененность, климатическая условия, ветер, гидрогеологическая условия, поверхностные воды, засоление, аккумуляция.

*Khodjimaton A.N., Ph.D.
professor*

*TSPU them. Nizami
Uzbekistan, Tashkent*

*Baymurotov S.M.
doctoral student*

*Karshi State University
Uzbekistan, Karshi*

**PREDICTION AND INFORMATIONAL FEATURES OF ABIOTIC
COMPONENTS IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN**

Annotation. The article tried to identify, on the basis of a deep landscape analysis of the arid zone of Uzbekistan, a number of predictive and informative properties, abiotic complexes that are considered appropriate to use in physical and geographical forecasting. Without which it is generally impossible to develop at least short-term general forecasts, especially long-term ones.

Key words: arid landscapes, natural components, geological structure, lithological composition relief, dissection, climatic conditions, wind, hydrogeological conditions, surface waters, salinization, accumulation.

При физико – географическом прогнозировании изменения ландшафтов под воздействием хозяйственной деятельности человека наряду с другими факторами определенное значение имеет учет прогнозно-информативных свойств природно – абиотических компонентов. На это неоднократно обращали внимание Ю.Г.Симонов [4], Т.В.Звонкова [1], В.С.Преображенский [3] и др.

Прежде чем перейти к основанию прогнозно-информативных свойств аридных ландшафтов следует проанализировать природные компоненты, составляющие структуру геосистем. С другой стороны, системный анализ информативных свойств природных компонентов облегчает выявление общих свойств геосистем.

Геологическое строение (геоструктура, неотектоника, современные движения земной коры, литологический состав отложений) – определяет общее направление и характер изменения ландшафтов, скорость или интенсивность природных, природно-антропогенных процессов и явлений. В геологическом строении территории Узбекистана наблюдается определенная закономерность: орогенной области, занимающей предгорно-горную часть республики, свойственна естественная дренированность с активными ледниковыми, гравитационными (склоновыми) карстовыми, эрозионными процессами и выщелачиванием солей, а для платформенной, занимающей равнинно-измененную пустынную-недостаточная дренированность с рассеиванием и выклиниванием грунтовых вод, преобладание континентальных соленакоплений в зоне аэрации и эоловых процессов в широком масштабе.

В геологическом строении той или иной территории ведущее значение имеет состав и характер пород, в горах Западного Тянь-Шаня, Гиссарского, Туркестанского и Зеравшанского хребтов широко распространены метаморфические, интрузивные, эффузивные, осадочные породы разной степени прочности и твердости, в основном они скальные и полускальные, местами полускальные с пластичными. В связи с этим в горных районах распространения скальных и полускальных пород развиты осыпно-обвальные процессы, как продукты механического (физического) выветривания, в то время как эрозионные – происходят сравнительно медленно. На склонах гор, особенно в низко- и среднегорьях широко распространены лессы, лессовидные суглинки, пораженные эрозионно-оползевыми процессами, как результат нерационального использования растительного покрова и водных ресурсов.

Предгорные пролювиальные равнины Голодной степи, Ферганской, Чирчик-Ахангаранской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Зеравшанской долин сложены грубообломочными отложениями,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

перекрытыми лессовидными суглинками и лессами различной мощности, склонными к эрозионным процессам, просадочным явлениям. В целом, литологический состав четвертичных отложений меняется с гор до периферийной части дельт включительно, что соответственно изменяет и скорость движения грунтовых вод и количество солей в почвогрунтах. Это же определяет необходимость строительства определенного вида дренажа.

В пустынной зоне характер литосостава определяет развитие того или иного вида природного процесса. На осушенном дне Аральского моря с донными песчаными грунтами связаны формирования эоловых форм рельефа, а в суглинисто-глинистых отложениях доминируют главным образом соленакопления.

Рельеф (генетический тип, форма, динамика и расчлененность рельефа, рельефообразующие процессы) – в прогностическом аспекте вместе с геологическим строением определяет категории устойчивости ландшафтов, границы геосистем, динамичность природных процессов и явлений, характер структуры природных комплексов и возможности использования ресурсов ландшафтов в той или иной отрасли народного хозяйства.

Форма рельефа наряду с другими природными условиями (дренированность, состав грунтов) обуславливает различие в режиме грунтовых вод и почвенном процессе (солевой режим) при развитии орошения, в частности, выпуклые, являются областью водной эрозии и дефляции; вогнутые – областью аккумуляции галогеохимического стока веществ; ровные, наклонные или слабополосые – областью образования эоловых аккумулятивных форм – транзита и миграции галогеохимических стоков, повышенные участки поливных земель являются накопителями солей [6].

Динамика рельефообразования, является одним из основных факторов, который необходимо учитывать при прогнозировании изменения геосистем. Каждая форма рельефа склонна к тем или иным видам или группам рельефообразующих процессов, следовательно, достоверное определение этой особенности рельефа весьма необходимо для прогнозирования развития тех или иных процессов или явлений.

В песчаной пустыне межгрядовые или межбарханные котловины, имеющие обрывистые склоны, находится в активной стадии развития, в то время как отсутствие обрывов свидетельствует о затухании дефляции. Отсюда явствует, что необходимо учитывать особенности состояния динамики рельефообразующих процессов.

Расчлененность рельефа зачастую определяет направленность процессов засоления-рассоления. Большие уклоны – до 0,01 (в региональном плане) - создают обычно зоны выноса солей, средние до 0,001 – формируют зоны транзита солей. Малые уклоны – 0,0001 и меньше – характерные для низменных участков суши (низкие террасы рек, дельты,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

периферические участки конусов выноса и т.д.), создают вертикальные формы влаго- и солеобмена и способствуют аккумуляции солей в грунтах, почвах и грунтовых водах. Локальные уклоны создают неоднородность по засолению в данной зоне. Так, в зоне транзита солей могут наблюдаться районы засоления или выноса солей, то же можно сказать и о других зонах. Это так называемые формы мезорельефа. Микрорельеф может создать пятнистость по засолению и фитильное засоление, пресные почвы по западинам и т.д. [2].

Одним из морфометрических показателей рельефа является глубина расчленения территории, определяющая неоднородность агропроизводственных свойств земли и мелиоративных мероприятий (строительства гидротехнических сооружений и т.д.), однако с другой стороны, эта особенность рельефа необходима для заблаговременного определения опасности заболачивания, засоления и эрозии почв в результате орошения.

Климатические условия (температура воздуха и почвы, ветер, атмосферные осадки и др.) - определяют при определенном уровне и интенсивности и масштабы эоловых, галогеохимических, эрозионных процессов. В равнинной части Узбекистане, где господствует аридный климат в прогностическом отношении следует ожидать в условиях близкого залегания уровня грунтовых вод - соленакопление в зоне аэрации (формирование и развитие галофитных природных комплексов) усиление дефляционно-аккумулятивных процессов (становление и развитие эоловых природных комплексов), интенсификация эрозионных и селевых процессов способствующие развитию эрозионно-оползневых и селевых ландшафтов) и др.

Ветер - ведущий фактор и расчленении поверхности рельефа, особенно спланированных массивов с супесчано-песчаными грунтами, заилении ирригационных каналов и мелиоративных систем, проложенных среди песчаных пустынь, опесчанивании орошаемых земель и культурных пастбищ. Ветер усиливает транспирацию и физическое испарение и тем самым иссушает верхний слой почвы и увеличивает частоту полива культур.

Гидрогеологические условия - определяют направленность почвенно-мелиоративного состояния земель и пастбищно-мелиоративную особенность геосистем. К ним относятся: глубина залегания грунтовых вод, их минерализация, химический состав и скорость движения. По сколько в преобладающей части пустынной и полупустынной зон Узбекистана из-за недостаточной дренированности территории при орошении грунтовые воды лежат близко к поверхности, то они участвуют в почвообразовательном процессе, придавая геосистема гидроморфность.

Глубина грунтовых вод определяет мелиоративный режим орошения: на интенсивно дренированных участках дельт, террас и холмистых равнин,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

где существует устойчивый нисходящий ток влаги, грунтовые воды не оказывают влияния на водно-солевой режим почв, последние развиваются по автоморфному типу, а урожай выращивается за счет подвешенной влаги, земли из-за усиленного подземного оттока грунтовых вод обычно не засоляются, на слабо- и недренированных частях дельт, конусов выноса, террас и т.д., где господствует вертикальный водообмен, грунтовые воды являются непосредственным источником соленакопления в корнеобитаемом слое. Почвы развиваются по гидроморфному типу, накапливающиеся соли регулярно удаляются при помощи дренажа и промывки. При этом, если отток солей дренажными водами больше, чем приток, то наблюдается отрицательный солевой баланс, в обратном случае - будет развиваться положительные. Вся суть мелиорации засоленных почв направлена именно на достижение постоянного отрицательного водно-солевого баланса ирригационного массива.

Минерализация грунтовых вод часто определяет степень засоленности почв: чем больше минерализованы грунтовые воды, тем больше засоляются почвогрунты. Наблюдениями установлено, что чем медленнее горизонтальный отток влаги, тем интенсивнее в почвах соленакопление, в составе солей преобладает доля ионов хлоридов и натрия. Это явление особенно сильно происходит в бессточных дельтовых равнинах, крупных понижениях аллювиальных террас, плоских равнинах осушенного дна Аральского моря.

Поверхностные воды. В засушливых условиях Узбекистана учет гидрологических особенностей ландшафтов имеет ведущее значение, ибо с воздействием водных объектов связаны формирования интразональных и гидроморфных (субаквальных и супераквальных) природных комплексов, где наблюдается влияние поверхностных вод на режим функционирования и развития ландшафтов, вследствие чего их продуктивность сравнительно высокая (гидроморфные, пресные, в несколько раз богаче, чем автоморфные).

В равнинной части республики в результате сброса дренажных и сточных вод оазисов в бессточные котловины пустынь в настоящее время формируются искусственные озера различных величин и объемов (количество озер по данным 1989 г. превышает 100) [5]. Вокруг этих водных объектов (Арнасай, Айдарсай, Денгизкуль, Сарикамыш, Каратерень и др.) до определенного расстояния от берега формируются гидроморфные и полугидроморфные природные комплексы. В то же время на месте высохших подобных озер формируются типичные шоровые (гидрогалофитные) геосистемы. На это необходимо обратить внимание при прогнозировании изменения гидроморфных и субаквальных комплексов в тенденции осушения.

Поверхностные воды - источник солей аккумулирующихся и почвах во время полива, степень минерализации вод определяет степень

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

засоленности орошаемых земель. Это явление особенно ярко выражено в последние годы в связи со сбросом дренажных и иных категорий вод в бассейны Амударьи и Сырдарьи, в которых из года в год устойчиво увеличивается соленость вод. В связи с этим в настоящее время поливные земли низовьев Амударьи и Сырдарьи, Голодной степи, Бухарского и Карпинского оазисов промываются дольше с большими промывными нормами, вследствие прогрессирующего засоления поливных земель.

Поверхностные водотоки (Амударья, Кашкадарья, Шерабадарья и т.д.) транспортируют на поливные земли огромное количество наносов (до 20...50 ³/га), а в руслах каналов и на дне водохранилищ в результате их аккумуляции наблюдается интенсивное заиление.

Использованные источники:

1. Звоннова Т.В. Географическое прогнозирование. М.: Высшая школа, 1987. 192 с.
2. Зеличенко Е.Н. и др. Факторы водно-солевого режима почв // Теоретические основы процессов засоления – рассоления почв. Алма-Ата: Наука, 1981. -с. 146-178.
3. Преображенский В.С. и др. Основы ландшафтного анализа. -М.: Наука, 1988. -192 с.
4. Симонов Ю.Г. Состояние проблемы // Проблемы регионального географического прогноза. М.: Наука, 1982. -с. 18-38.
5. Нуриддинов О.С. Исследование динамики озер аридной зоны Средней Азии. Автореф. На соиск учен. Степ. Канд. Геогр. Наук. Т., 1992. -22 с.
6. Ходжиматов А.Н. Оазисные ландшафты пустынной зоны Узбекистана: состояние, оценка и прогноз возможных изменений (на примере агрогеосистем низовьев Зарафшана и Амударьи). Дисс. канд.г.н., Т., 1996. - 241 с.

WORDLY
KNOWLEDGE